

ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАР – ТАШКИЛОТ ҲАМДА МАТБУОТ КОТИБИ ИМИЖИНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ ВОСИТА СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580999>

Нодира Жалолова

Ўзбекистон Журналистика ва оммавий коммуникациялар
университети 2-босқич магистранти

Annotation: Ушбу мақолада ташкилот ҳамда матбуот котиби имжани шакллантиришда ижтимоий тармоқларнинг ўрни ва уларнинг бугунги кундаги муҳимлик даражаси борасида назарий ва амалий фикр мулоҳазалар юритилган. Ҳозирда ижтимоий тармоқларнинг нафақат ахборот-коммуникация соҳасидаги аҳамияти балки ташкилот ахборот хизматлари ривождаги амалий ёрдами ҳам аниқ мисоллар билан келтириб ўтилган.

Key words: ижтимоий тармоқлар, ташкилот ва матбуот котиби, имиж, муҳимлик даражаси, назарий ва амалий фикр-мулоҳазалар, ахборот-коммуникация, долзарблик, соҳанинг ривожланиши.

Introduction: Бугунги кунда мамлакатимизда ҳамма соҳаларда бўлгани каби ахборот-коммуникация соҳасида ҳам чуқур ислохотлар ҳамда соҳани ривожлантиришдаги тизимли истиқболларни йиллар бўйича амалга оширишда давлат дастурлари қабул қилинмоқда. Бу ҳаракатларнинг амалий исботи сифатида Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг 2019-йил 27-июндаги “Оммавий ахборот воситалари мустақиллигини таъминлаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари ахборот хизматлари фаолиятини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4366-сон қарорини келтиришимиз мумкин.

Ушбу қарорда қуйидагилар асосий вазифа сифатида белгилаб олинган:

- давлат органлари ва ташкилотлари фаолияти ҳақида оммавий ахборот воситалари, ижтимоий тармоқлар, давлат органлари ва ташкилотларининг расмий веб-сайтлари, шунингдек, бошқа ахборот ресурслари орқали, шу жумладан матбуот анжуманлари, брифинглар, медиатурлар ташкил этиш йўли билан аҳолига мунтазам, тўлиқ ва тезкор равишда ахборот тақдим этиб бориш;

- давлат органлари ва ташкилотларида мамлакатимизнинг ижтимоий-сиёсий ва социал-иқтисодий тараққиёти жараёни ҳақида ахборот бериш ва ёритиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

- давлат органлари ва ташкилотларининг ижобий имижини шакллантириш ва илгари суриш, ижтимоий сўровлар ўтказиш ва бошқа шаклларда жамоатчилик фикрини ўрганиш;

- оммавий ахборот воситалари билан самарали ҳамкорлик қилиш, ахборот хизматлари билан доимий ишловчи журналистлар ва блогерлар доирасида тезкор маълумотларни тарқатиш, шунингдек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини муҳокама қилишда кенг аҳоли қатламларининг иштирокини таъминлаш мақсадида экспертлар гуруҳини шакллантириш;

Юқорида келирилган вазифалардан шуни англашимиз мумкинки, бугунги кунда давлат бошқарув органлари, ҳамда турли ташкилотлар ва улардаги матбуот котиби имижини ижобий шакллантириш долзарб аҳамиятга эга. Ўз навбатида ташкилот ҳамда матбуот котиби имижини шакллантиришда ижтимоий тармоқларнинг ўрни беқиёс эканлигини таъкидлаш жоиз. Жумладан, бугун ижтимоий тармоқлар жамоатчиликка соҳада фаолият юритувчи ҳодимларнинг шахсий имижини шакллантиришда амалий кўмакчи ҳисобланади.

Ташкилот матбуот котиби имижини шакллантиришда ижтимоий тармоқларнинг ўрни ҳақида фикр билдирар эканмиз, даставвал, матбуот котибининг вазифаларига қисқача тўхталиб ўтсак :

- мунтазам равишда ОАВда давлат органлари ва ташкилотлари раҳбарларининг чиқишларини ташкил етиш;

- ахборот макони мониторингини олиб бориш ва таҳлил қилиш, танқидий ва кенг муҳокама қилинаётган ахборот хуружларига тезкор муносабат билдириш, оммавий ахборот воситалари ва Интернет тармоғида тегишли давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятига алоқадор ахборотни тарқатиш бўйича ишларни ташкил қилиш;

- давлат органлари ва ташкилотлари билан биргаликда маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари орқали тарқатиш учун хабар, маълумот, шарҳ ва бошқа ахборот-таҳлилий материаллар тайёрлаш;

- давлат органлари ва ташкилотларининг ваколатига кирувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг лойиҳалари ҳамда уларнинг

тасдиқланган матнларини белгиланган тартибда ўз расмий веб-сайтида жойлаштириш;

- давлат органлари ва ташкилотларининг фаолиятига алоқадор матнли, фото, аудио ва видеоматериаллардан иборат маълумотлар базасини шакллантириш ва янгилаб бориш.

Ўзбекистонда жамоатчилик билан алоқалар, халқ билан мулоқот муҳим ижтимоий институтга айланмоқда. Жамоатчилик фикри - фуқаролик жамиятини ўзида акс еттирадиган бамисоли бир кўзгу еканлиги ҳаётда ўз исботини топмоқда. Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2017-йил 27-июн - Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни муносабати билан соҳа ходимларига ўйлаган табригида таъкидланганидек, “Халқ билан мулоқот, одамларнинг орзу-интилишлари, дард-у ташвишлари билан яшаш давлат сиёсати даражасига кўтарилаётган бугунги кунда ҳар бир оммавий ахборот воситаси чинакам мулоқот майдончасига, еркин фикр минбарига айланган тақдирдагина биз ўз олдимизга қўйган мақсадларга ериша оламиз”.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 2-февралда қабул қилинган “Ахборот соҳаси ва оммавий коммуникацияларни янада ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонида “Давлат органлари, хўжалик бошқаруви органлари, давлат корхоналари ва ташкилотлари матбуот хизматларининг жамоатчилик ва оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорлиги етарли даражада йўлга қўйилмаган”и қайд етилиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги – Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги зиммасига давлат органлари ва бошқа ташкилотларга улар фаолиятининг очиқлигини таъминлашда, давлат хизматчиларига оммавий ахборот воситалари билан очиқ, оммавий ўзаро ҳамкорлик қилиш маданиятини сингдиришда, шу жумладан, уларга Ахборот хизматлари (жамоатчилик билан ишлаш бўйича бўлинмалари) фаолиятини мувофиқлаштириш ва услубий жиҳатдан таъминлаш орқали кўмаклашиш вазифаси ҳам юклатилди. Бу вазифаларни тўла-тўқис бажарилиши учун, аввало, ҳар бир вазирлик, идора, муассаса ваташкilotнинг Ахборот хизматлари ҳам масъулдирлар.

Methodology of research: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси 4-томи 129-бетида имиж атамасига қўйидагича таъриф берилган: ИМИЖ (инглизча “image”, лотинча “imago” - тимсол, кўриниш) - шахс, ҳодиса, нарсанинг оммалаштириш, реклама қилиш ва ҳ.к. мақсадларда

одамларга ҳиссий-руҳий таъсиркўрсатишни кўзлаб шакллантириладиган қиёфаси; тарғиб қилиш воситалари дан бири.

Кейинчалик янгидан вужудга келаётган сиёсатшунослик соҳаси вакиллари томонидан “имиж” фавқулодда ҳодиса сифатида алоҳида этиборга олинади ва улар бу ҳодисада ўз фаолиятларининг муҳим йўналишини кўришади. Сиёсатшунослар еса бу ҳодисанинг амалий аҳамиятини илмий-амалий тарзда асослаб берилган Никколо Макиавеллининг “Подшоҳ” ҳамда Г.Лебоннинг “Социализм психологияси” номли асарларини яхши билишади. Макиавелли, давлат кишиси (раҳбари) учун тегишли “юз, қиёфа” нақадар муҳимлигини асослаб берган бўлса, Лебон имиж яратишни “шахсий жозоба” самараси ўлароқ сиёсий муваффақиятга еришиш воситаси сифатида таърифлаган.

Имиж - инсоннинг ишбилармонлик ва бошқа ижобий хусусиятларини катталаштириб кўрсатадиган ойнага ўхшайди. Унинг енг яхши жиҳатларини намоён етишга хизмат қилади. Бундай тафаккурнинг моҳияти шахслараро алоқаларни бошқаларнинг муносабатларини олдиндан башорат қилиб йўлга қўйишдир

Бугун кундалик ҳаётимизда репутация (обрў) ва имиж тушунчаларини синоним сифатида қўллаймиз. Келинг, бу икки тушунчани алоҳида-алоҳида кўриб чиқамиз. Репутация (reputation) – бирор-бир инсон ёки нарсанинг фазилатлари ва камчиликлари ҳақида вужудга келган умумий фикрлар.

Имиж яратишнинг психологик асосини таърифлаб бериш ижтимоий ва сиёсий психологиянинг объект ва предмети бўлиб қолди. Ташқи тимсолни, қиёфани ижтимоий идрок қилиш ва субъектив англаш жараёни қонунларига оид билимлами егаллаган ҳолда, улар бумуаммога назарий-амалий таъриф беришди.

Ахборот хизмати ходими ўз ташкилоти жамоаси – раҳбаридан тортиб оддий ходимларигача тўла маълумотга ега бўлиши лозим (ташкилотнинг кадрлар бўлимида ҳар бир ходимга тегишли ҳужжатлар сақланади, ахборот хизматида еса уларнинг илмий, ижодий ва бошқа салоҳиятини кўрсатадиган маълумотларгача тўплаб борилиши мақсадга мувофиқ). У бутун фаолияти давомида ана шу жамоадан ахборот олади, уларни ОАВ билан ҳамкорликка чорлайди, биргаликда тадбирлар, анжуманлар уюштиради, қисқача айтганда ташкилот ва ўз ўрнида шахсий имижини яратади.

Мутахассислар фикрича, ҳозирги даврда тадбиркорлик ва сиёсий фаолият билан шуғулланаётган кишилар учун имиж яратиш заруратга

айланган . Бунда еса ижтимоий тармоқлар осон, арзон ва енг қулай восита ҳисобланади. Сабаби, ижтимоий тармоқларнинг машҳурлиги ва иқтисодий аҳамияти сўнги йилларда ортиб, миллионлаб фойдаланувчиларга маълумотлар, ахборот ва медиа маҳсулотларини бир зумда алмашиш имконини берган. Умуман олганда ижтимоий тармоқлар (медиа) янги ахборот тармоғи ва ўзаро мулоқот шаклидир. Унда фойдаланувчилар томонидан ўзи ҳақида маълумот қолдирилиши асносида виртуал муносабатлар амалга оширилади. Фойдаланувчи томонидан яратилган контент ва иштирокчи(истеъмолчи) ҳозирда Интернетнинг қон томири ҳисобланади.

Сўнги ўн йилликда инсонлараро ижтимоий муносабатларни ўрнатиш мақсадида яратилган кўплаб ижтимоий тармоқлар, одамларга технологиядан фойдаланишнинг ижтимоий хусусиятларига асосланган янги алоқа ва мувофиқлаштириш воситаларини тақдим этиш учун пайдо бўлди. Ҳисоб-китобларга кўра, дунё бўйлаб 3 миллиардга яқин одам Интернетга эга, бу эса аҳолининг 43 фоизини ташкил қилади. Тахминан 2.1 миллиард одам ижтимоий тармоқдаги аккаунтларига эга, 1.7 миллиард одам ижтимоий платформаларда фаол.

Уларнинг аксарият фойдаланувчилари Facebook ижтимоий тармоғидан фойдаланади, Ушбу ижтимоий тармоқ сегментда ҳукмронлик қилувчи ва ҳозирда 1.55 миллиард фаол фойдаланувчига эга бўлган платформа ҳисобланади. You Tube энг фаол фойдаланувчиларга эга бўлган ижтимоий тармоқ, аниқроғи унда фойдаланувчилар 1 млрдни ташкил қилади. Instagram эса 400 миллион фойдаланувчилари билан учинчи ўринда. Google 343 миллион фаол фойдаланувчини қамраб олади. Twitterда ўз навбатида 316 миллион фаол фойдаланувчига эга эканлигини статистик маълумотлардан маълум.

Ҳозирда дунё бўйлаб кенг тарқалган ижтимоий платформалар – Facebook, Twitter, Instagram, You Tube ва Telegram ҳисобланади. Қуйида уларнинг ҳар бири ҳақида қисқача маълумот, яъни фойдаланувчилар сони ва ўзига хос хусусиятлари санаб ўтилади:

1. Facebook.

Facebook тармоғига 2004 йилнинг 4 февралда Марк Цукерберг ва унинг Гарвард университетида таълим олиш давомидаги хонадошлари – Эдуардо Саверин, Дастин Московиц ва Крис Хьюзлар томонидан асос солинган.

Дастлаб сайт “The facebook” дея, номланиб, фақат Гарвард университети талабалари, сўнг “edu” доменида электрон манзилига эга бошқа АҚШ таълим муассасалари талабаларига очик бўлган. Босқичма-босқич ижтимоий тармоқ молиявий жиҳатдан ўзини ўнглай бошлаган, унинг қамрови таълим муассасаларидан ўтиб дунёнинг турли нуқталарида яшовчи инсонларга қадар кенгайган.

2017 йилнинг июн ойига келиб Facebookнинг қамрови 2 миллиард фойдаланувчидан ошади. Бу кўрсаткич фойдаланувчиларнинг белгиланган вақт давомида босилган “like” кўрсаткичлари ва улар кузатиб борувчи “cookie”ларидан келиб чиқиб ҳисобланган. 2018 йил март ойи маълумотига кўра, тармоққа кун давомида 720 миллион киши киради. Ўрта ҳисобда фойдаланувчилар кунига 6 миллиард “like” босишади ва изоҳлар қолдиришади.

Facebook фойдаланувчига ўзи ҳақида фотосурат ва маълумот билан саҳифа яратиш, дўстларни таклиф қилиш, улар билан хабар алмашиш, статус (ҳолат ҳақида қайднома) қолдириш, уни ўзгартириш, фотосурат ёки видеоматериаллар юклаш, гуруҳлар ёки жамоалар тузиш имконини беради. Бундан ташқари, “Facebook”нинг янгиланган талқиндаги иловаларида янги имкониятлар – жонли эфирга чиқиш, ҳикоялар (сторис) қолдириш кабилар ҳам қўшилган. Тармоқда рўйхатдан ўтиш бепул, бироқ реклама ва бошқа хизматлар орқали Фейсбукнинг 2016 йилги соф даромади 10,217 млрд. АҚШ долларини ташкил этган.

2. Twitter.

Twitter (to twitter – инглиз тилидан таржима қилинганда, “чуғурлаш” маъносини беради) 2006 йилнинг 15 июлида Джек Дорси томонидан яратилган. Twitter тезда машҳурлик қозонди. Тармоқнинг рўйхатдан ўтган фойдаланувчилари сони 1,3 миллиардни ташкил этса, улардан фаоллари 319 миллионни ташкил қилади. Соф даромади 2015 йилги маълумотга кўра 521 миллион АҚШ долларига тўғри келган.

Твиттернинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, катта эҳтимол билан ундаги давлат раҳбарлари, машҳур инсонларнинг расмий саҳифаларидан уларнинг ўзлари фойдаланади. Рақамли дипломатияда “Твипломаси” атамасининг пайдо бўлишига тармоқ хизматларидан давлат раҳбарлари, давлат ташкилотларининг масъул вакиллари, вазирлик ва турли идоралар фойдаланиши, ўзаро мулоқотга кириши сабаб бўлган. Айнан Твиттердаги ёзишмалар бугунги кун хорижий ОАВнинг эътибор марказидаги нуқталардан бири саналади.

Давлат раҳбарлари ва расмий ташкилотларнинг таъсир доирасига янгилашиб борувчи Твипломаси.сом сайти ҳам фаолият олиб боради.

3. Instagram.

Инстаграм фотосурат ва видеоёзувлар алмашиш, тайёр материални бошқа бир қатор ижтимоий тармоқларда ҳам улашиш имкониятини берувчи, ижтимоий тармоқ белгиларига эга бепул иловадир. Инстаграм Кевин Систром томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, “App store”да илк бор 2010 йилнинг 6 октябрида пайдо бўлган. 2012 йилнинг 9 апрелида Фейсбук Инстаграм фотоилласини 1 миллиард АҚШ долларига сотиб олганини эълон қилди.

Статистик маълумотларга кўра, Инстаграм фойдаланувчилари ойига ўртача 257 дақиқа тармоқда бўлса, Твиттердаги бу кўрсаткич ундан ярим соат камроқ вақтни ташкил этади. Мутахассисларнинг ҳисобига кўра, Инстаграм глобал рекламадан 2017 йилда 2,8 миллиард АҚШ доллари миқдорида даромад олган. 2018 йил ҳолатига кўра мазкур тармоқда рўйхатдан ўтганлар сони 1,1 миллиард кишини ташкил қилган.

4. You Tube.

You Tube (инглиз тилидан you “сиз” + tube “туйнук”, жаргонда “телевизор” деган маънони англатади) — видеоларни сақлаш, етказиш ва томоша қилиш учун мўлжалланган видеохостинг компаниясидир. Фойдаланувчилар бир ёки бошқа видеоёзувни юклаши, томоша қилиши, баҳолаши, изоҳ қолдириши, бўлишиши ва танланганлар рўйхатига қўшиши мумкин.

Соддалиги ва фойдаланишга қулайлиги туфайли энг оммабоп видеохостинг ва ташриф буюрувчиларининг кўплиги бўйича дунёда иккинчи ўринда туради. 2012 йилнинг январ ойи ҳисобига кўра кунлик видеотомошалар сони 4 миллиардни ташкил этган. Сайтда фильмлар, мусиқий клиплар, трейлерлар, янгиликлар, таълим дастурлари ҳамда ҳаваскор видео ёзувлар, видеоблоглар, слайд-шоу, ҳажвий видео роликлар ва бошқалар тақдим этилган.

Сайтга 2005 йилнинг 14 феввалида Стив Чен, Чад ХёрливаДжавед Карим томонидан асос солинган. 2006 йилдан You Tube Google компаниясининг тармоқ компаниясига айланади.

You Tube медиа-оламдаги муҳим воқелик бўлиб, у билан ҳатто телевидение ҳисоблаша бошлади. Кўплаб медиа компаниялар маҳсулот тарғиботи учун “You Tube”да расмий саҳифалар очишади. Ҳатто, 2007 йилнинг июнь ойида CNN компанияси You Tube

фойдаланувчилари ўртасида партиялараро дебатлар муҳокамаси давомида саволлар тўплаш кампаниясини ўтказди. Видеохостинг сайтида телеканалларнинг расмий жонли эфири ҳам тўғридан-тўғри эфирга узатилиб туради .

You Tube сайти миллион марта томошадан ошган видеолар муаллифларини молиявий рағбатлантиради. Машҳур влогерларнинг сиёсий таъсири, айниқса, сайловолди кампаниялар давомида номзодларнинг бошқа номзодлар ўтмишига доир таҳлиллари ҳам кучаяди.

5. Telegram.

Телеграм мессенджери МДХ мамлакатлари Интернет ва медиа-маконига ўзига хос инқилобий ҳодиса бўлди. “ВКонтакте” (Россия ва Шарқий Европа мамлакатларида Фейсбукнинг аналоги) тармоғи асосчиси Павел Дуров томонидан яратилган хизмат бўлиб, унда телефон рақами воситасида саҳифа (профиль) очилади. Телеграмдаги канал ва ботларда қолдирилган хабарларнинг қамров даражаси, таъсири ошишига хизматнинг арзон, содда, қулай ва тезкорлиги сабаб бўлди.

Бугунга келиб, бутун дунё бўйлаб энг кенг тарқалган ижтимоий платформалар – Facebook, Twitter, Instagram, You Tube ва Telegram ҳисобланади. Facebook (2013-йил мартда 1,11 миллиард фаол фойдаланувчи), Twitter (2013-йил феврал ҳолатига кўра 200 миллион фаол фойдаланувчи) ва LinkedIn (2013-йил май ойи ҳолатига кўра 225 миллион фаол фойдаланувчи) онлайн ижтимоий ҳамжамият сифатида мисли кўрилмаган. Facebook ёки Twitter каби ижтимоий медиа сайтлари фойдаланувчилар ва ташкилотлар ўртасида алоқаларни ўрнатиш ва кўпайтириш учун технологик платформани тақдим этади. Бу еса фойдаланувчиларга кенг жамоатчиликка кўринадиган ва ўз ижтимоий тармоқларини ошкор қилиш имконини беради.

Ижтимоий медиа "оммавий ўз-ўзини мулоқот" (Castells 2009) учун катта имкониятларни тақдим этади, бу кўплаб фойдаланувчиларнинг муаммолар ёки муаммоларни ҳал қилиш ва башорат қилиш учун имкониятларидан фойдаланадиган билимларни ишлаб чиқаришни кўрсатади. Ижтимоий тармоқлар тенденцияларни аниқлаш, рақобатбардош маълумотларни олиш, тинглаш ва фойдаланувчилар ва манфаатдор томонлар билан суҳбатлашиш учун мониторинг қилинади. Шундай қилиб, фирмаларнинг истеъмолчилар ва мижозлар билан муносабатлари ва суҳбатларини жалб қилиш ва шакллантириш

қобилияти рақамли семантик алоқа тармоқларида қийматни муваффақиятли бошқаришнинг асосий омилидир.

Conclusions: Ҳар бир соҳада иш фаолиятини самарали бўлишини таъминлаб берувчи омиллардан бири – бу ўз тимсолини яратишдир. Тимсол деганда соҳада ўз имижини яратиш ортидан янада танилишдир.

Шунингдек бугунги замон шиддати ҳаётимизни интернет ёки ижтимоий тармоқларсиз асло тасаввур етиб бўлмаслигини намоён этаётир. Аксарият одамларнинг фаолияти интернет, ижтимоий тармоқлар ва телеграм каналлари орқали дунёда содир бўлаётган кундалик янгиликлардан хабардор бўлиш, уларни бир-бирларига узатиш билан боғлиқ.

Ижтимоий тармоқлар орқали имиж яратиш тушунчаси маркетинг соҳасига қиёс бўла олади. Яъни, улар реклама сифатида хизмат қилади. Жумладан, турли ташкилотлар ва у ерда фаолият олиб борувчи матбуот котиблари имижини яратишда катта омил ҳисобланади. Дейлик, Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот котиби Шерзод Асадов, ЎзМТВ(Ўзбекистон Мактабгача таълим вазирлиги) матбуот котиби Мавлуда Асқархўжаева, МБ(Марказий банк) матбуот котиби Акмал Назаров ва бир қанча матбуот котибларининг ижтимоий тармоқларда шахсий профиллари, каналлари мавжуд. Уларда матбуот котибларининг фаолияти доимий тарзда ёритиб борилади. Бу эса ахборот хизмати ютуқларининг ёрқин наъмуналаридан биридир. Чунки, бу орқали ҳар бир ташкилот ОАВ вакиллари ва жамоатчилик билан яна ҳам яқинроқ ва очиқ бўлишга эришади. Сабаби бугун ижтимоий тармоқ кузатувчилари кўпчиликни ташкил қилади. Шу боис ижтимоий тармоқлар бу борада ташкилотлар ва уларда фаолият юритувчи матбуот котиблари машҳурлигини орттириш ва фаолиятини ёритиб боришда катта имконият майдони ҳисобланади.

REFERENCES:

1. [ҳтпс://lex.uz/doss/-4390513](http://lex.uz/doss/-4390513) Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2019-йил 27-июн, “Оммавий ахборот воситалари мустақиллигини таъминлаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари ахборот хизматлари фаолиятини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4366-сон қарори.

2. [ҳтп://www.ombudsman.uz/oz/managemenc/axborot-hizmatiMATBUOT_XIZMATI](http://www.ombudsman.uz/oz/managemenc/axborot-hizmatiMATBUOT_XIZMATI)

3. Ш.М.Мирзиёев: Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига. - www.uza.uz 2019-йил 27-июн.
 4. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 4-том. -Тошкент: 2002.
 5. Тўлқин Ешбеков. Ахборот хизматлари. -Тошкент: «Фан ва технология», 2019йил.
 6. <https://core.ac.uk/download/pdf/76988567.pdf> Social Media And Their Impact On Organisations: Building Firm Celebrity And Organisational Legitimacy Through Social Media. Francesca Bria Imperial College London Imperial College Business School PhD in Innovation and Entrepreneurship.
 7. <https://www.worldometers.info/> сайтининг статистикаси асосида.
-